

СРЕДСТВА СРОЧНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРЫЖКОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ

Асанова Динара

преподаватель физической культуры в УЖМКУз

Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

Аннотация: в статье рассматривается вопрос повышения уровня прыжковой выносливости баскетболистов с использованием релаксационно-дыхательных упражнений в качестве средств срочного восстановления.

Annotation: The article discusses the issue of increasing the level of jumping endurance of basketball players using relaxation and luminous exercises as a means of urgent recovery.

Annotatsiya: Anozatsiyaning tezkor tiklanish vositasi sifatida dam olish va yoritgichli mashqlar yordamida basketbolchilarning chidamliligi darajasini oshirish masalasi muhokama qilinadi.

Ключевые слова: баскетбол, соревновательная нагрузка, утомление мышц нижних конечностей, экстренное восстановление, прыжковая выносливость, прыгучесть, релаксационно-дыхательные упражнения

Для интенсивного развития узбекского баскетбола, расширение диапазона его популярности в регионах Республики Узбекистан и выхода на международную арену созданы все необходимые материально технические условия - построены современные спортивные сооружения, соответствующие мировым стандартам, особое внимание уделяется развитию детского спорта, подготовке, переподготовке и повышению квалификации действующих тренеров, что является результатом реализации указов и постановлений Президента Ш.М Мирзиёева и Правительства Республики.

Все специалисты мирового баскетбола считают, что если смысловое содержание игры осуществляется руками и если при этом достигается полезная результативность, то эта заслуга принадлежит искусству работы ног. Однако в этом заключается определенная проблема - большое количество скоростных дриблингов, выполняемых как в атаке, так и в защите с прыжковыми актами, как правило, приводит к возникновению признаков локального утомления в мышцах нижних конечностей.

Для устранения признаков утомления, накопившегося в мышцах нижних конечностей и восстановления прыгучести и прыжковой выносливости баскетболистов традиционно используются комплексные восстановительные средства фармакологического и психического характера. Однако существует проблема экстренного текущего восстановления прыжковых качеств в ходе

соревновательной нагрузки. Именно изучение возможностей средств срочного восстановления баскетболистов, как одного из факторов повышения эффективности соревновательной деятельности определяют **актуальность** и практическую значимость данного исследования.

Целью работы является изучение динамики развития прыжковых качеств и эффективности их восстановления после тренировочных нагрузок у квалифицированных игроков с использованием кратковременных релаксационно-дыхательных упражнений.

Для решения поставленной цели были определены следующие **задачи**:

- определение уровня развития прыгучести и прыжковой выносливости у баскетболистов-студентов групп СПС в ходе их тренировочных занятий;
- исследование уровня восстановления прыгучести и прыжковой выносливости при использовании релаксационно-дыхательных упражнений;
- разработка комплексов упражнений для экстренного восстановления прыгучести в ходе соревновательных нагрузок с последующим исследованием их эффективности в ходе педагогического эксперимента.

В ходе исследования были применены следующие методы: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, анкетирование, педагогическое тестирование, а также методы математической статистики.

Результаты исследования. Было установлено, что почти у всех баскетболистов к концу завершения тренировочных занятий и соревновательных игр прослеживается снижение первоначального уровня двигательной активности из-за возникновения утомления, в результате которого происходит заметный спад эффективности игровых приёмов, выполняемых в прыжке.

Для определения фактической картины состоятельности данного предположения нами были проведены исследования уровня проявления прыгучести у баскетболистов группы спортивно-педагогического совершенствования с последующим изучением интенсивности её восстановления через 15 минут после завершения тренировок. Результаты исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели уровня развития прыгучести и интенсивности её восстановления после нагрузок у баскетболистов группы спортивно – педагогического совершенствования – (n=24)

Методические тесты	До тренировки $\bar{x} \pm \sigma$	После тренировки $\bar{x} \pm \sigma$	Через 15 минут после тренировки $\bar{x} \pm \sigma$
Вертикальный			

прыжок с места (см)	57,7 ± 2,43	53,5 ± 2,24	54,6 ± 2.29
Прыжок вверх с разбега (см)	62,4 ± 3,45	56,3 ± 2,12	57,2 ± 2,48

Зафиксированный в ходе исследования уровень развития прыгучести и, особенно, хроническое не довосстановления её уровня после нагрузок рано или поздно приведет не только к снижению уровня техники выполнения игровых приёмов, реализуемых в прыжке, но и окажет негативное воздействие на эффективность их выполнения. По нашему мнению, наиболее эффективным средством экстренного восстановления прыгучести и прыжковой выносливости у баскетболистов являются кратковременные релаксационно – дыхательные упражнения, выполняемые в антистатическом положении тела, то есть лёжа на спине с поднятыми ногами вверх с последующими релаксационными движениями нижних конечностей [3]. Состоятельность данного предположения была определена в ходе педагогического эксперимента. В период проведения исследования спортсмены контрольной группы тренировалась по традиционной методике согласно учебной программе [1], а в тренировочный процесс экспериментальной группе в ходе тренировочного занятия каждые 30 минут, а также в свободные от тренировки дни применялись экспериментальные упражнения по развитию прыгучести и прыжковой выносливости с последующим использованием после нагрузок релаксационно – дыхательные упражнения для восстановления данных прыжковых качеств [2]. Результаты эксперимента представлены в таблице 2.

Таблица 2

Динамика изменения показателей развития прыгучести и интенсивности её восстановления после нагрузок у баскетболистов под влиянием типового и экспериментального вариантов тренировочных занятий (n=24)

Методические тесты	Группа	До тренировки	После тренировки	После 15 минут после нагрузки
До начала эксперимента				
1. Определение высоты прыжка с места(см)	кг	58,3±2,07	55,0±1,87	56,3±1,95
	эг	58,4±2,12	55,8±1,93	57,2±1,77
2. Определение уровня прыжковой выносливости по сумме прыжков с доставанием	кг	26,6±2,38	23,3±2,04	24,7±1,96
	эг	27,0±2,41	25,9±2,13	27,5±2,28

маркера(кол)				
После завершения эксперимента				
1. Определение высоты прыжка с места(см)	кг	58,5±2,13	56,2±2,06	56,8±2,08
	ЭГ	62,5±2,17	61,8±2,11	62,5±2,03
2. Определение уровня прыжковой выносливости по сумме прыжков с доставанием маркера(кол)	кг	28,2±2,42	24,5±2,17	25,3±2,12
	ЭГ	33,8±2,37	32,3±2,14	33,2±2,25

У баскетболистов экспериментальной группы изучаемые показатели прыжковой выносливости характеризовались ярко выраженной тенденцией положительного их проявления как после тренировки, так и через 15 минут после выполнения прыжковых упражнений и применения средств восстановления этого качества. В частности, до тренировки, проведенной перед началом эксперимента прыжковая выносливость в этой группе по сумме прыжков составила $27,0 \pm 2,41$ раз, после её величина снизилась всего лишь на 1,1 раз, а по завершению тренировки и после выполнения прыжковых упражнений с последующим применением средств восстановления сумма прыжков не только не снизилась, но и на 0,5 раз.

После завершения эксперимента, изучаемые показатели, зарегистрированные до и после тренировки, а также через 15 минут после нагрузок обследованных групп баскетболистов отличались разнонаправленной динамикой их изменения. Так, до тренировки, проведенной к моменту завершения эксперимента высота прыгучести с места в КГ составила $58,5 \pm 2,13$ см., после тренировки – $56,2 \pm 2,06$ см., через 15 минут после тренировки и после пассивного отдыха она восстановилась крайне не значительно и составило $56,8 \pm 2,08$ см., что на 2,3 см. ниже, чем её величина, зафиксированная на первоначальном этапе.

Выводы Таким образом, из анализа результатов педагогического эксперимента видно, что тренировочные занятия, проводимые по типовой программе, не приводят к ярко выраженному развитию прыгучести и прыжковой выносливости. Более того, исходный уровень развития изучаемых прыжковых качеств, проявляемый до начала тренировочных занятий, заметно снижается к концу завершения нагрузок и даже через 15 минут после занятий не восстанавливается до первоначального уровня их проявления. В тоже время

установлено, что систематическое использование в различных частях тренировочного занятия специально направленных упражнений по развитию прыжковых качеств с последующим применением средств их восстановления приводит не только к ярко выраженному повышению прыгучести и прыжковой выносливости, но и ускоряет процесс их восстановления после нагрузки.

Список использованной литературы:

1. Баскетбол / Ю.М. Портнов, В.Г. Луничкин, В.Г. Башкирова, М.И. Духовный // Программа для ДЮСШ олимпийского резерва. М.: Советский спорт, 2004
2. Викторов, Ф.В. Способ экспресс-контроля за уровнем физического состояния (Контрэкс-3) / Теория и практика физической культуры - 1990. - №1.
3. Гомельский, А.Я. Секреты мастерства: 1000 баскетбольных упражнений - М.: Фаир, 1997

